

o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo

Você sabe o que são os agrotóxicos?

São produtos químicos feitos de modo artificial utilizados para matar insetos, larvas, fungo e carrapatos com o objetivo de controlar as doenças provocadas por esses agentes e de regular o crescimento da vegetação, tanto no ambiente rural quanto urbano, gerando como consequência sérios problemas ambientais e para saúde humana.

Na cidade, a exposição se dá principalmente pelos alimentos e pelo ambiente (ar, água, solo)

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ UNIVERSIDADE DO
ESTADO DO PARÁ
CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE
CURSO DE FISIOTERAPIA
CAMPUS XII - SANTARÉM

ACADÊMICOS:

Francisco Veras
Lorena Souza
Nicole de Jesus
Rafaela Cunha

PROFESSORA:
Many Medeiros

Materiais consultados:

MENCK, Vanessa Fracaro; COSSELLA, Kathleen Grace; DE OLIVEIRA, Julicristie Machado. Resíduos de agrotóxicos no leite humano e seus impactos na saúde materno-infantil: resultados de estudos brasileiros. *Segurança Alimentar e Nutricional*, v. 22, n. 1, p. 608-617, 2015.

LOPES, Carla Vanessa Alves; ALBUQUERQUE, Guilherme Souza Cavalcanti de. Agrotóxicos e seus impactos na saúde humana e ambiental: uma revisão sistemática. *Saúde em debate*, v. 42, p. 518-534, 2018.

OLIVEIRA, Noemi Pereira et al. Malformações congênitas em municípios de grande utilização de agrotóxicos em Mato Grosso, Brasil. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 19, p. 4123-4130, 2014.

OS EFEITOS DOS AGROTÓXICOS NA SAÚDE MATERNO INFANTIL

Santarém- Pará
2022

COMO OS AGROTÓXICOS SE ACUMULAM DENTRO DO CORPO?

O uso de agrotóxicos é amplamente presente na produção agrícola brasileira. Isso significa que, mesmo que não percebamos, podemos estar sendo expostos a eles. Essa exposição ocorre principalmente por meio do consumo de alimentos como frutas, legumes e verduras contaminados, mas também por meio da água contaminada e exposição direta, como em locais onde há pulverização.

Além dos danos ambientais, os agrotóxicos são de difícil eliminação e por isso podem se acumular no organismo, comprometendo vários sistemas do nosso corpo.

QUAIS SISTEMAS DO CORPO PODEM SER COMPROMETIDOS?

- Sistemas reprodutores masculino e feminino
- Sistema digestivo
- Sistema urinário
- Sistema circulatório
- Sistema nervoso
- Sistema auditivo
- Sistema musculoesquelético
- Distúrbios respiratórios
- Alterações hormonais

Estudos científicos apontam:

DE QUE FORMA OS AGROTÓXICOS PODEM AFETAR A GESTANTE E O SEU BEBÊ?

- ↳ Contaminação do leite materno
- ↳ Má formação congênita
- ↳ Baixo peso ao nascer
- ↳ Prematuridade
- ↳ Bebês pequenos para a idade gestacional

A exposição aos agrotóxicos apresenta maior risco fetal no primeiro trimestre da gestação, pois é o período em que ocorre a formação dos órgãos do embrião, sendo muito suscetível à ação de agentes tóxicos que causam malformações estruturais.

COMO REDUZIR A EXPOSIÇÃO AOS AGROTÓXICOS?

A principal maneira de evitar o consumo de agrotóxicos é estar atento ao que se consome, evitando principalmente o consumo de produtos industrializados.

Dê preferência ao consumo de:

- ↳ Alimentos regionais;
- ↳ Alimentos da época;
- ↳ Frutas, legumes e verduras produzidos pela agricultura familiar;
- ↳ Alimentos vendidos em feiras de orgânicos.

